

La Inteligencia Artificial en bibliotecas: ¿aliada o sustituta de los bibliotecarios?

Wenceslao Arroyo-Machado¹

✉ warroyom@asu.edu [0000-0001-9437-8757](https://orcid.org/0000-0001-9437-8757)

¹Center for Science, Technology and Environmental Policy Studies, Arizona State University, United States

Resumen: La inteligencia artificial (IA) generativa está transformando las bibliotecas al automatizar tareas como la catalogación y la búsqueda de información, optimizando recursos y servicios, y mejorando su eficiencia. Este trabajo busca reflexionar sobre si la IA es una aliada estratégica o una amenaza para los bibliotecarios, explorando su impacto actual, los nuevos roles que introduce y las percepciones del personal. Aunque la IA no puede sustituir el valor humano, sí tiene la capacidad de reemplazar un amplio número de tareas especializadas, afectando de manera desigual a los distintos sistemas de información. En este contexto, las bibliotecas tienen la oportunidad de liderar un cambio de paradigma al integrar estas herramientas de forma crítica, asegurando que su uso se alinee con principios de equidad y transparencia, consolidándose como actores clave en la sociedad del conocimiento.

Palabras clave: Inteligencia Artificial; bibliotecas; perspectivas

Artificial Intelligence in Libraries: Ally or Replacement for Librarians?

Abstract: Generative artificial intelligence (AI) is transforming libraries by automating tasks such as cataloging and information retrieval, optimizing resources and services, and improving their efficiency. This work seeks to reflect on whether AI is a strategic ally or a threat to librarians, examining its current impact, the new roles it introduces, and staff perceptions. While AI cannot replace the unique value of human contribution, it has the potential to supplant a significant number of specialized tasks, affecting different information systems unevenly. In this context, libraries have the opportunity to lead a paradigm shift by critically integrating these tools and ensuring their use aligns with principles of equity and transparency, solidifying their position as key actors in the knowledge society.

Keywords: Artificial Intelligence; libraries, perspectives

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) generativa se ha convertido en una de las tecnologías más disruptivas de las últimas décadas. Sus aplicaciones se perciben ilimitadas al permitir generar contenido textual o multimedia a partir de simples indicaciones, replicando tareas complejas que anteriormente solo parecían realizar los humanos (Koivisto y Grassini 2023). Estas tecnologías se basan en modelos de aprendizaje profundo, que procesan grandes volúmenes de datos para aprender patrones y generar respuestas en tiempo real (Vaswani et al. 2023). Entre

42 las aplicaciones más conocidas se encuentra ChatGPT, la punta de lanza de la inteligencia
43 artificial generativa y que ha democratizado el acceso a la IA, haciendo que su uso esté al
44 alcance de cualquier persona, con independencia de sus conocimientos técnicos o
45 especializados. Sin embargo, junto con este potencial, surgen desafíos relacionados con la ética,
46 la privacidad y el impacto en la empleabilidad, generando preocupaciones sobre sus
47 implicaciones a largo plazo (Cox y Mazumdar 2024). Es indudable por todo ello, que la llegada
48 de esta tecnología ha supuesto una completa ruptura de paradigma en todos los sectores.

49

50 Dentro de todos estos espacios, donde la IA generativa ha tenido una notable irrupción ha sido
51 en los sectores culturales, en especial las bibliotecas, que históricamente han sido espacios de
52 mediación tecnológica e informativa (Torres-Salinas 2024). Algunas de estas herramientas, han
53 permitido automatizar procesos como la catalogación, gestión de la colección o comunicación
54 (Arroyo Machado y Torres Salinas 2024). Procesos que requerían de una intervención y fuerte
55 supervisión humana, ahora pueden ser entrenados y replicados por estas herramientas. Sin
56 embargo, este desarrollo no está exento de desafíos y riesgos. En concreto, su implementación
57 desigual por usuarios y comunidades dibuja un horizonte pesimista, pudiendo hacer que en
58 lugar de reducirse aumenten las desigualdades (Wilmers 2024). Sin olvidar el enorme impacto
59 ambiental de esta tecnología, que adelanta una nueva crisis climática (Crawford 2024). Además,
60 y más allá de problemas técnicos como los sesgos o las alucinaciones, un temor inherente a esta
61 tecnología radica en su potencial para reemplazar a los humanos, para lo cual parece que la
62 pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo (Grace et al. 2024).

63

64 En vistas de este escenario, el objetivo de esta ponencia es reflexionar en torno a la pregunta de
65 si la inteligencia artificial generativa es una aliada para las bibliotecas o un potencial sustituto
66 de los bibliotecarios. Para enfrentarnos a esta cuestión, se establecen tres líneas principales:

- 67 1. El potencial actual de la IA en bibliotecas.
- 68 2. Las nuevas tareas y retos que estas tecnologías traen consigo.
- 69 3. Las percepciones del personal bibliotecario sobre su implementación.

70

71 **2. Aplicaciones de IA en bibliotecas**

72 La inteligencia artificial generativa ha introducido un conjunto diverso de aplicaciones en el
73 ámbito bibliotecario, optimizando procesos y mejorando tanto la eficacia de los servicios como
74 la gestión y administración (Arroyo-Machado y Torres-Salinas, 2024). Herramientas como

75 ChatGPT, Perplexity y Elicit ejemplifican esta diversidad, ya que cada una cuenta con un
 76 enfoque y aplicaciones específicas: desde la generación de contenido y asistencia en consultas
 77 complejas, hasta la búsqueda y curación de contenido o el descubrimiento de literatura
 78 académica. En particular, estas herramientas son especialmente útiles para tareas de bajo valor
 79 cognitivo y fácil replicación, como la automatización de procesos repetitivos. Esto, combinado
 80 con el entorno de datos controlados y altamente estructurado que caracteriza a las bibliotecas,
 81 las convierte en un aliado indispensable. Además, las aplicaciones varían según el tipo de
 82 biblioteca. Por ejemplo, mientras que en bibliotecas públicas pueden ser de interés como
 83 sistemas de descubrimiento y recomendación de libros, en bibliotecas universitarias pueden
 84 destacar por su capacidad para la identificación y exploración de referencias bibliográficas.

85
 86 La Tabla 1 presenta una revisión concisa de algunas de las tareas que puede realizar la
 87 inteligencia artificial generativa y las principales herramientas asociadas. La amplia variedad
 88 de aplicaciones disponibles dificulta estimar su alcance completo y requiere un esfuerzo
 89 adicional para identificar la herramienta más adecuada para cada necesidad. Una vez
 90 seleccionadas, estas tecnologías son fundamentales para crear entornos inteligentes y
 91 personalizar la experiencia del usuario, lo que se ha convertido en una prioridad en el ámbito
 92 bibliotecario. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos técnicos y éticos,
 93 como la necesidad de supervisión constante para garantizar resultados precisos y de medidas
 94 estrictas para proteger los datos personales, sensibles o derechos de autor.

95
 96 Tabla 1. Aplicaciones de inteligencia artificial generativa para bibliotecas.

Aplicación	Descripción	Herramientas
<i>Chatbots generales</i>	Asistentes virtuales para la generación de contenido y resolución de problemas	ChatGPT Gemini
<i>Búsqueda de información</i>	Motores de búsqueda avanzados que ofrecen respuestas precisas y contextualizadas	Perplexity Microsoft Copilot
<i>Búsqueda bibliográfica</i>	Plataformas que ayudan en la localización y análisis de literatura académica	Elicit Scispace
<i>Asistencia en investigación</i>	Herramientas que facilitan la comprensión y síntesis de información con fuentes dadas	Google NotebookLM Perplexity
<i>Generación de imágenes</i>	Aplicaciones para crear imágenes basadas en descripciones textuales	DALL·E Midjourney
<i>Análisis de datos</i>	Herramientas enfocadas al procesamiento y análisis de datos	PandasAI Tableau AI

97 **3. Demandas renovadas**

98 La incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa en las bibliotecas no
99 solo simplifica procesos, sino que también introduce nuevas tareas que transforman el rol de
100 los bibliotecarios. Un ejemplo claro es el desafío que representa la desinformación generada o
101 potenciada por estas tecnologías (Figura 1), un fenómeno que exige a los bibliotecarios renovar
102 y fortalecer su clásico rol como proveedores de información confiable. Y es que, más allá de
103 generar alarmismo con este problema (Simon, Altay y Mercier 2023), estos riesgos en particular
104 pueden ser enfrentados de manera efectiva a través de prácticas como la verificación de
105 información (*fact-checking*) o curación de contenido. Este, sin embargo, es solo uno de los
106 nuevos desafíos que reconfiguran el rol de los bibliotecarios en la era de la inteligencia artificial.
107

108 Figura 1. Post de la cuenta oficial de X de Donald Trump con contenido falso generado por
109 inteligencia artificial generativa.

110

111 Fuente: <https://www.theguardian.com/technology/article/2024/aug/24/trump-taylor-swift-deepfakes-ai>

112 Otra función emergente para los bibliotecarios es la supervisión de la información y contenidos
113 generados, minimizando los sesgos algorítmicos. La IA generativa, al ser entrenada con datos
114 históricos, puede reproducir y amplificar prejuicios preexistentes (Lund y Wang 2023), lo que
115 subraya la necesidad de una supervisión humana constante. Además, las bibliotecas no solo
116 pueden desempeñar un papel clave en la formación de usuarios para un uso responsable de estas
117 herramientas, sino también desarrollar competencias en la gestión ética de datos y privacidad.
118 Esto implica garantizar que las herramientas respeten la privacidad de los usuarios y cumplan
119 con regulaciones vigentes. No obstante, en última instancia estas tareas exigen no solo la
120 adquisición de nuevas habilidades técnicas, sino también una reconfiguración de los modelos
121 organizativos para integrar estas responsabilidades en las operaciones diarias de las bibliotecas.

122

123 **4. Percepciones bibliotecarias e implementación desigual**

124 **4.1. Desigual impacto según el tipo de biblioteca**

125 El impacto de la inteligencia artificial (IA) varía considerablemente según el tipo de biblioteca,
126 reflejando diferencias en sus objetivos, comunidades y necesidades. Por ejemplo, en las
127 bibliotecas universitarias, la integración de herramientas de IA generativa resulta apremiante
128 debido a las exigencias específicas de sus usuarios, que demandan soluciones avanzadas para
129 tareas como las búsquedas bibliográficas. Por el contrario, en las bibliotecas públicas, la
130 implementación de IA es menos prioritaria y está enfocada en necesidades más generales. Este
131 contraste pone de manifiesto que la adopción de la IA no solo depende de la tecnología en sí
132 misma y su potencial, sino también de cómo se alinea con las demandas y características de
133 cada una de las bibliotecas o, de manera más amplia, sistemas de información (Figura 2).

134

135 En este contexto, es esencial reconocer que la adopción de la IA no es un proceso que pueda
136 llevarse a cabo de forma improvisada. Requiere un marco estratégico que contemple políticas
137 claras, disponibilidad de recursos, formación específica y una visión alineada con las demandas
138 y objetivos del sistema. Sin estos elementos, cualquier intento de implementación podría
139 resultar ineficaz o, peor aún, generar más contratiempos a estos sistemas que ya de por sí
140 navegan con muchas dificultades. Todo ello sin obviar el hecho de que, más que requerir
141 simplemente personal formado, estas iniciativas deben ser lideradas por personas con un
142 conocimiento claro y sólido sobre inteligencia artificial generativa, especialmente aplicado a
143 este contexto. Además, es crucial que las bibliotecas aborden la incorporación de estas
144 tecnologías con una perspectiva crítica, evaluando no solo sus beneficios inmediatos, sino

145 también sus posibles implicaciones éticas y su impacto a largo plazo en los modelos de trabajo
146 tradicionales, garantizando así que la IA aporte y de manera correcta.

147
148 Figura 2. Jerarquía de sistemas de información basada en el rol del factor humano y la
149 especialización en servicios informativos.

150
151

152 4.2. Percepción de uso

153 En línea con todo ello, el informe del Observatorio de Inteligencia Artificial de REBIUN (2024)
154 subraya una realidad más compleja y preocupante respecto a la implementación de la
155 inteligencia artificial en bibliotecas, incluso dentro del ámbito universitario, donde se esperaba
156 un mayor avance por los motivos anteriormente señalados. Según este estudio, el 76% de las
157 bibliotecas universitarias calificaron su nivel de implementación de IA entre 1 y 3 en una escala
158 de 10, reflejando un desarrollo aún incipiente. Algo que evidencia que, a pesar de las altas
159 expectativas que recaen sobre estos sistemas, todavía queda un largo camino por recorrer. Esto
160 resulta especialmente significativo si se considera que, como también recoge el informe, las
161 bibliotecas han detectado un interés al respecto de sus usuarios, en especial del personal docente
162 e investigador. La discrepancia entre las necesidades de los usuarios y la capacidad de las
163 bibliotecas universitarias para responder a ellas señala una brecha interna que debe abordarse
164 de manera prioritaria.

165

166 Además, el informe identifica obstáculos significativos que contribuyen a agravar y perpetuar
167 esta situación. La falta de competencias del personal bibliotecario para manejar herramientas
168 de IA es señalada como una barrera clave por más del 50% de las bibliotecas encuestadas. Este
169 problema se ve exacerbado por la carencia de políticas institucionales específicas en el 76% de
170 los casos, lo que limita la posibilidad de una adopción planificada y estructurada. Algo que
171 viene a demostrar que la brecha en la implementación no solo afecta la relación entre bibliotecas
172 universitarias y públicas, sino que también está presente de manera significativa dentro de las
173 propias bibliotecas universitarias. Para superar esta problemática, resulta crucial invertir en
174 formación específica, establecer políticas claras y garantizar un alineamiento entre las
175 capacidades internas y las crecientes demandas tecnológicas. Sin estos pasos, el potencial de la
176 IA seguirá siendo una oportunidad desaprovechada en un contexto donde su implementación
177 debería ser un objetivo estratégico central.

178

179 **5. ¿Aliada o reemplazo?**

180 Desde antes de la llegada de la inteligencia artificial generativa, el miedo a que los robots
181 reemplazaran a los bibliotecarios era una preocupación real (Tella 2020). Este temor se arraiga
182 en la incertidumbre sobre el valor de la profesión frente a tecnologías capaces de automatizar
183 tareas rutinarias, como la catalogación, el préstamo, o aspectos más complejos como el
184 descubrimiento de conocimiento. Estas innovaciones, percibidas a menudo como amenazas,
185 plantean barreras no solo técnicas, sino también éticas y culturales. Prevalece la inquietud por
186 la deshumanización del acceso a la información y la pérdida de autonomía ante sistemas
187 automatizados, junto con la resistencia a adquirir competencias técnicas que amenazan la
188 identidad y los valores éticos fundamentales de la profesión (Cox 2023). En este contexto, el
189 miedo no es únicamente al reemplazo, sino a la dilución del papel humano en un ámbito cada
190 vez más gestionado por máquinas.

191

192 Sin embargo, los bibliotecarios, junto con las bibliotecas, siguen siendo esenciales para la
193 comunidad en la que se ubican, no solo como gestores de información, sino como mediadores
194 y facilitadores de conocimiento en un entorno social. Su capacidad para conectar a las personas
195 con los recursos adecuados y entre sí responde a un rol demandado por la propia comunidad,
196 que busca en las bibliotecas no solo acceso a información, sino también espacios para aprender,
197 compartir y dialogar (Herrera-Viedma y López-Gijón 2013). Este papel humano refuerza su

198 relevancia en una sociedad donde la interacción y el apoyo comunitario son cada vez más
199 necesarios. Y es justamente aquí, donde triunfa lo humano.

200

201 Retomando la pregunta inicial de este trabajo: ¿es la inteligencia artificial una aliada
202 indispensable para el futuro o una amenaza que podría reemplazar al bibliotecario? La evidencia
203 sugiere que, aunque la IA tiene un potencial innegable para transformar las operaciones y
204 mejorar la eficiencia, pudiendo reemplazar en un futuro cada vez menos lejano al ser humano,
205 no puede sustituir el valor insustituible del factor humano. Los bibliotecarios no solo
206 desempeñan un papel técnico, sino que también son mediadores éticos y culturales,
207 responsables de interpretar, contextualizar y garantizar la calidad de la información que las
208 herramientas de IA generan. Además, las bibliotecas enfrentan el reto de reducir la brecha
209 tecnológica que podría alejarlas de su relevancia y de consolidarse como líderes y mediadoras
210 en este cambio de paradigma. Esto exige asumir un liderazgo proactivo, integrar estas
211 herramientas desde su experiencia en gestión informativa y, al mismo tiempo, garantizar que
212 las dinámicas de la IA se alineen con principios éticos y valores comunitarios. En lugar de
213 dejarse consumir por este cambio, las bibliotecas tienen la oportunidad de liderarlo,
214 demostrando que su papel va más allá de lo técnico: son actores indispensables en la
215 construcción de una sociedad más informada y crítica.

216

217 **Referencias**

218 ARROYO MACHADO, W. y TORRES SALINAS, D., 2024. ChatGPT en bibliotecas. *Boletín*
219 *de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, vol. 39, no. 127, ISSN 0213-6333.

220 COX, A., 2023. How artificial intelligence might change academic library work: Applying the
221 competencies literature and the theory of the professions. *Journal of the Association for*
222 *Information Science and Technology*, vol. 74, no. 3, ISSN 2330-1635, 2330-1643. DOI
223 [10.1002/asi.24635](https://doi.org/10.1002/asi.24635).

224 COX, A.M. y MAZUMDAR, S., 2024. Defining artificial intelligence for librarians. *Journal of*
225 *Librarianship and Information Science*, vol. 56, no. 2, ISSN 0961-0006, 1741-6477.
226 DOI [10.1177/09610006221142029](https://doi.org/10.1177/09610006221142029).

227 CRAWFORD, K., 2024. Generative AI's environmental costs are soaring — and mostly secret.
228 *Nature*, vol. 626, no. 8000, ISSN 0028-0836, 1476-4687. DOI [10.1038/d41586-024-](https://doi.org/10.1038/d41586-024-00478-x)
229 [00478-x](https://doi.org/10.1038/d41586-024-00478-x).

230 GRACE, K., STEWART, H., SANDKÜHLER, J.F., THOMAS, S., WEINSTEIN-RAUN, B. y
 231 BRAUNER, J., 2024. *Thousands of AI Authors on the Future of AI* [en línea]. 2024. S.l.:
 232 arXiv. [consulta: 13 noviembre 2024]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2401.02843>.

233 HERRERA-VIEDMA, E. y LÓPEZ-GIJÓN, J., 2013. Libraries' Social Role in the Information
 234 Age. *Science*, vol. 339, no. 6126, ISSN 0036-8075, 1095-9203. DOI
 235 [10.1126/science.339.6126.1382-a](https://doi.org/10.1126/science.339.6126.1382-a).

236 KOIVISTO, M. y GRASSINI, S., 2023. Best humans still outperform artificial intelligence in
 237 a creative divergent thinking task. *Scientific Reports*, vol. 13, no. 1, ISSN 2045-2322.
 238 DOI [10.1038/s41598-023-40858-3](https://doi.org/10.1038/s41598-023-40858-3).

239 LUND, B.D. y WANG, T., 2023. Chatting about ChatGPT: how may AI and GPT impact
 240 academia and libraries? *Library Hi Tech News*, vol. 40, no. 3, ISSN 0741-9058, 0741-
 241 9058. DOI [10.1108/LHTN-01-2023-0009](https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2023-0009).

242 REBIUN. (2024). *Inteligencia artificial en bibliotecas universitarias españolas*.
 243 <https://repositoriorebiun.org/handle/20.500.11967/1419>

244 SIMON, F.M., ALTAY, S. y MERCIER, H., 2023. Misinformation reloaded? Fears about the
 245 impact of generative AI on misinformation are overblown. *Harvard Kennedy School*
 246 *Misinformation Review* [en línea], [consulta: 12 noviembre 2024]. DOI [10.37016/mr-](https://doi.org/10.37016/mr-2020-127)
 247 [2020-127](https://doi.org/10.37016/mr-2020-127). Disponible en:
 248 [https://misinfoeview.hks.harvard.edu/article/misinformation-reloaded-fears-about-](https://misinfoeview.hks.harvard.edu/article/misinformation-reloaded-fears-about-the-impact-of-generative-ai-on-misinformation-are-overblown/)
 249 [the-impact-of-generative-ai-on-misinformation-are-overblown/](https://misinfoeview.hks.harvard.edu/article/misinformation-reloaded-fears-about-the-impact-of-generative-ai-on-misinformation-are-overblown/).

250 TELLA, A., 2020. Robots are coming to the libraries: are librarians ready to accommodate
 251 them? *Library Hi Tech News*, vol. 37, no. 8, ISSN 0741-9058, 0741-9058. DOI
 252 [10.1108/LHTN-05-2020-0047](https://doi.org/10.1108/LHTN-05-2020-0047).

253 TORRES-SALINAS, D., 2024. Bibliotecas ante la Inteligencia Artificial: la construcción de un
 254 nuevo paradigma. [en línea], [consulta: 12 noviembre 2024]. DOI
 255 [10.5281/ZENODO.14044130](https://doi.org/10.5281/ZENODO.14044130). Disponible en:
 256 <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.14044130>.

257 VASWANI, A., SHAZEER, N., PARMAR, N., USZKOREIT, J., JONES, L., GOMEZ, A.N.,
 258 KAISER, L. y POLOSUKHIN, I., 2023. *Attention Is All You Need* [en línea]. 2 agosto
 259 2023. S.l.: arXiv. [consulta: 12 noviembre 2024]. arXiv:1706.03762. Disponible en:
 260 <http://arxiv.org/abs/1706.03762>.

261 WILMERS, N., 2024. Generative AI and the Future of Inequality. *An MIT Exploration of*
 262 *Generative AI* [en línea], Disponible en: [https://mit-](https://mit-genai.pubpub.org/pub/24gsgdix/release/1)
 263 [genai.pubpub.org/pub/24gsgdix/release/1](https://mit-genai.pubpub.org/pub/24gsgdix/release/1).